

PROCESOS EVOLUTIVOS COMPARADOS EN DISCIPLINAS FÁCTICAS: ¿ISOMORFISMOS O INTERDEPENDENCIAS NECESARIAS?

*Eduardo Aldo Musacchio**

RESUMEN

Se presentan y comparan entre sí procesos o secuencias evolutivas que se reconocen en diferentes disciplinas fácticas. Un modelo generalizado intenta reunir y focalizar el estudio comparado entre el desarrollo genético (nivel biomolecular), la embriogénesis (nivel biológico) y la psicogénesis (nivel psicológico). Se buscan caracteres adecuados que permitan reconocer, por medio de sus diferentes estados, las interdependencias entre los diferentes niveles de organización. La sucesión de los estados que se correlacionan debe respetar una dirección obligada para permitir el normal desenvolvimiento de los procesos teleonómicos respectivos. El modelo compartido entre procesos geológicos y secuencias paleobiogeográficas es analizado para evaluar posibilidades y limitaciones en la formulación de conexiones y predicciones relacionadas con la evolución que se da en cada campo. Se redefine la noción de homología procedente del campo de la biología. Se analiza su posible aplicación en el desarrollo de la hipótesis que cree reconocer en el “mundo” de la Biología un “puente” entre los “mundos” del fisicalismo y aquellos de la conciencia y los fenómenos socioculturales.

Palabras clave: Filosofía de la Ciencia; Historia de la Ciencia; reduccionismo; homología; analogía.

COMPARING EVOLUTIONARY PROCESSES IN DIFFERENT FIELDS OF THE FACTUAL DISCIPLINES: ISOMORPHISMS OR NECESSARY INTERDEPENDENCIES?

Comparing evolutionary processes in different fields of the factual disciplines: isomorphisms or necessary interdependencies?

This paper deals with interrelations among different fields of the factual disciplines. A generalized model of teleonomic processes, observed at different levels, is proposed. It includes genetic development (at the bio-molecular level) in comparison with embryogenesis (at the biological level) and pycogenesis (at the psychological

*Profesor invitado en la Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Geociências. *E-mail:* eduardom@rc.unesp.br / Asociación Paleontológica del Golfo San Jorge. Ciudad Universitaria de la UNPSJB, Argentina. *E-mail:* aldo@npbib.edu.ar

level). The search for features in common between three levels, including their respective states of development, is emphasized. The recognition of these characters and their states allows for comparison between the three levels and, particularly, the recognition of a common process involved. These data are relevant when deciding whether the similarities between the three levels represent convergences or if they are instead cases of unavoidable homology. In addition, cases from the fossil record exhibiting interdependencies between the respective patterns of evolution and geographical change, are considered. These cases allow for the anticipation of as well as limited predictions about the course of the evolutionary change. An amendment to the notion of homology, taken from comparative anatomy, is proposed. This revised definition of homology attempts to broaden the meaning of the term in order to apply it in the search of links between different levels of knowledge organization. In the present contribution the role of biology as a bridge between the physical and the socio-cultural realms is emphasized.

Key words: Philosophy of Science; History of Science; reductionism; homology, and analogy.

INTRODUCCIÓN

En la segunda mitad del siglo XIX se afianzan entre los biólogos y los paleontólogos diferentes nociones sobre evolución biológica y con éstas, la creencia según la cual los procesos biológicos tienen un origen natural. Las ideas sobre la naturaleza humana debieron asimismo ser replanteadas ante las evidencias que indicaban para la especie *Homo sapiens* un origen semejante al de otros metazoarios. Para muchos, estos procesos parecían tener un anclaje ineludible en un substrato físico-químico el que debía sustentar la reproducción y el crecimiento de los seres vivientes.

En el momento actual este punto de vista, lejos de mostrar coherencia y unanimidad, está generalmente acompañado por el reconocimiento de las dificultades existentes en la obtención de explicaciones compartidas en diferentes niveles de organización de los conocimientos. Así muchos autores, (cf. Ayala y Dobzhansky, 1974 y bibliografía allí citada), quienes en principio son “reduccionistas ontológicos”, advierten que en estadios de complejidad creciente, como sería el de los procesos vitales, o el de la conducta humana y sobre todo el de sus manifestaciones sociales y culturales, existen leyes propias. Se sostiene también que estas últimas, sin invalidar las leyes generales, no permiten el uso de un lenguaje compartido con el de las ciencias primarias para el desarrollo de explicaciones propias. En años recientes diversas aproximaciones han contribuido a eliminar algunas barreras de separación entre el nivel de organización físico-químico y el de los seres vivientes, que antes parecían infranqueables; en particular, el conocimiento de los procesos teleonómicos desde el punto de vista bio-molecular y sus implicancias en la embriogénesis.

Sin embargo, una tradición diferente de científicos procedentes del campo de la antropología, la neurobiología y la etología animal (cf. Eccles, 1992, y bibliografía allí citada) ha renovado, no hace mucho, la propuesta de rechazar la pretendida unicidad de los procesos fácticos que los reduccionistas pretenden amparar bajo un solo *globus*. Aquí se vuelve a reconocer como válida la visión dualista que segrega la mente y cuerpo, justificando así la presencia de un salto entre los niveles de lo que es puramente fiscalista/biológico con el dominio de la autoconciencia, la actividad creadora, y la ética.

OBJETIVOS DEL TRABAJO

En el contexto recién expuesto, el autor se propone la búsqueda de caminos que posibiliten la detección de correspondencias o interdependencias obligadas entre diferentes campos del conocimiento. El reconocimiento de las analogías es lo primero que llama la atención del estudioso. Sin desestimar el valor heurístico que estas últimas aportan al proceso de la investigación científica, las analogías tienen poco valor en el momento de proponer explicaciones amplias, aptas para ser compartidas en diferentes niveles de organización de los conocimientos.

Antes que la búsqueda de isomorfismos o analogías, parece entonces más significativo el reconocimiento de homologías. Estas últimas son las que permiten el hallazgo de nexos entre diferentes disciplinas. Aquí, la Biología va a desempeñar un rol importante para salvar, como un puente necesario, la distancia existente entre el gran campo del fiscalismo con aquellos de la conciencia y de las disciplinas socio-culturales. Esto último parece justificar el impacto que la ciencia de la Biología ha producido en la Filosofía contemporánea.

El ensayo teórico y metodológico presentado en esta contribución puede ser caracterizado como un abordaje preliminar. El autor intentará desarrollarlo y profundizarlo en trabajos posteriores.

LA CONECTABILIDAD

Evolución geográfica y registro fósil: un modelo tomado del campo de las Ciencias de la Tierra

La interdependencia entre los cambios evolutivos y las modificaciones geológico-geográficas de la corteza terrestre a través del tiempo geológico está ampliamente documentada en el registro fósil. Un modelo interesante es el que esquematiza la evolución geológica (la partición de supercontinentes dentro del llamado Ciclo de Wilson), con la evolución de los animales continentales que habitan áreas aisladas por la fragmentación. Los modelos con los que se representan las etapas

de la partición filética (cladogénesis) en animales terrestres (Figura 1a) y las de la fragmentación de un supercontinente (Figura 1b) pueden exponerse usando un mismo lenguaje y un diseño compartido.

Figura 1a: Cladograma (C) basado en evidencias biológicas (A and B).

Figura 1b: Cladograma (D) basado en evidencias geológicas (A, B and C).

FIGURA 1: Parentesco filético y biogeografía: la evolución geográfica y el diseño evolutivo de la fauna fósil, representados mediante cladogramas similares, satisfacen la condición de conectabilidad. Los cambios evolutivos son predecibles basados en los cambios geológicos (explicaciones de las Ilustraciones según Grande, 1989).

La condición de conectabilidad parece aceptablemente satisfecha. La condición de predecibilidad es también defendible por cuanto la predicción sobre la evolución

que experimentará la biota que habita las nuevas áreas continentales responde tanto al marco teórico previsto por la cladogénesis como por la experiencia paleontológica muy vasta para el caso de organismos terrestres insulares. Esta condición de deducibilidad es limitada y asegura solo el mantenimiento de la cadena alimentaria del ecosistema. La transformación es, en este sentido “ciega”, pues no hay preferencias en la sistemática de los grupos que van a desempeñar un mismo “rol ecológico”. Este último puede ser desempeñado por “especies vicariantes” diferentes, las que inclusive pueden estar poco o nada emparentadas entre sí.

El anclaje biológico del proceso cognoscitivo: un modelo con *raigambre piagetiana*

En la noción adelantada por Hume (1984) sobre la formación de las ideas se descubren algunos caminos que facilitarán, en las próximas décadas, una adecuada recepción del concepto de población biológica (“[...] la idea de substancia no es sino una colección de ideas simples unidas por la imaginación y que posee un nombre particular asignado a ellas”). También en Biología resultaba imprescindible un “despertar del sueño metafísico”, imperante en la filosofía de la época, para modificar la noción de especie de los biólogos pre-evolucionistas. Fiel a la concepción platónica del “mundo de las ideas”, el viejo concepto de especie tipológica (ver Mayr, 1988) se pone en evidencia aún en los detalles menores que son exigidos para su formalización legal en la taxonomía. La elección de un holotipo, que antes representaba al espécimen “lo más parecido posible al arquetipo de la especie”, permanece aún hoy como una rémora en los códigos de nomenclatura biológica.

Pero hay un aporte significativo de Hume, el que podría considerarse el germen del pensamiento moderno en la ciencia y su filosofía. Elegimos expresar este aporte en los conocidos términos con los que inicia Kant (1984[1787]) su *Crítica de la Razón Pura*:

No se puede dudar que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia por que, en efecto, ¿cómo habría de ejercitarse la facultad de conocer sino fuera por los objetos que, excitando nuestros sentidos de una parte producen por si mismos representaciones y de otra impulsan a nuestra inteligencia a compararlas entre sí, enlazarlas o separarlas.

Kant nos advierte de inmediato la necesidad de una segunda fuente necesaria que pertenece la esfera del sujeto cognoscente, por él denominado: conocimientos *a priori*, aclarando que el término no debe tomarse en sentido temporal sino en el de la existencia de estructuras gnoseológicas preexistentes, en la que los datos de la experiencia van a ser moldeados. Esta propuesta de Kant para resolver los problemas del origen, la formación y la naturaleza de los conocimientos, la que podría ser calificada de un verdadero “paradigma”, tampoco es presentada en términos de teoría

científica. Sin embargo, la propuesta de Kant no tardará en ser contrastada, enriquecida, y desarrollada con los aportes que vendrán desde el campo de la genética y la biología humana. Diversos autores han establecido correspondencias entre el rol del genoma de cada individuo, como determinante del fenotipo al interactuar con el medio ambiente, con las estructuras cognoscitivas *a priori*, las que “moldean” la interacción del sujeto cognoscente con su medio externo. Sobre esto último parece oportuno transcribir a Eccles (1992, p. 82) cuando dice:

Yo propondría que la estructura profunda de la gramática puede ser homologada con la microorganización de la áreas lingüísticas del cerebro. En este sentido puede comprenderse que el niño nace con un conocimiento de la estructura profunda del lenguaje porque este se codifica en la microestructura de las áreas lingüísticas de la corteza cerebral que las instrucciones genéticas han conformado antes del conocimiento.

A lo que se podría agregar: antes del conocimiento *a posteriori*, en el sentido de Kant, término con el cual este último autor designa a la fuente del conocimiento que emana de la experiencia.

FIGURA 2: El anclaje biológico del proceso cognoscitivo: un modelo con “raigambre piagetiana”.

En *Biología y conocimiento*, Piaget (1967) ha dado una orientación fructífera para responder a la pregunta sobre la aparición y desarrollo de las estructuras gnoseológicas preexistentes. La embriología, con su noción de epigénesis, impregna la de psicogénesis. ¿No es acaso el conocimiento mismo un proceso constructivo en el cual cada etapa prevista necesita de la culminación de la precedente para tener su lugar?.

La sucesión de etapas en la maduración cognoscitiva durante la ontogenia es un caso particular del más general proceso teleonómico que regula el desarrollo de las funciones biológicas en los seres vivos. Los biólogos nos enseñan hoy que los procesos de desarrollo de un individuo (por ej. la inducción de la diferenciación tisular en metazoarios, la segmentación y la preservación de la identidad tanto en etapas larvarias como en etapas adultas en insectos por medio de genes homeóticos, la maduración de la sexualidad, por citar solo algunos de éstos) son el resultado de la acción de genes que se transcriben durante la maduración del ovocito y se traducen en proteínas después de la fecundación. Si bien el estado del conocimiento sobre los mecanismos usados en estos procesos es incipiente, el modelo del operón propuesto por Jacob y Monod (Monod, 1993) permite comprender como funciona y como actúa el proceso de codificación genética.

Tenemos así una línea coherente de explicaciones que ata la teoría del conocimiento con la embriología y a ésta, a su vez, con la biología molecular. En forma esquemática, las interdependencias que se reconocen entre las tres áreas del conocimiento, históricamente tan distantes antes de los avances de la biología molecular, permiten reconocer una serie de homologías a través de los niveles de organización físico-químico, biológico y psicológico.

Una búsqueda metodológica

En el campo de la física ha sido posible “reducir” la termodinámica a la mecánica. Entre ambas ciencias se dan condiciones de deducibilidad y de conectabilidad (para emplear términos de Nagel, 1981). También se dan las mismas condiciones entre el movimiento de los planetas alrededor del Sol y las leyes de la mecánica. Ejemplos como éstos no abundan y es exiguo el número de casos que pueden defender un “certificado de reduccionismo” como los arriba anotados. Está claro que estas condiciones de conectabilidad y de deducibilidad no se dejan ver tan claramente en los logros de biología molecular de las últimas tres décadas. Sin embargo, queda fuera de dudas que estos logros permiten comprender la naturaleza del proceso teleonómico del crecimiento de los seres vivos, como así también dar cuenta del proceso meiótico de los organismos eucariontes en términos de las unidades moleculares operantes.

¿Cómo se detectan entonces las diferencias entre los isomorfismos (o analogías) y las homologías (o relaciones de interdependencia necesaria)? ¿Podemos usar estos

dos atributos, diferentes entre sí, en el momento de evaluar la posibilidad de reducción?. Finalmente, ¿cuáles son las limitaciones de esta aplicación?. En Biología (particularmente en anatomía comparada y sistemática) la noción de homología alude a la relación de parentesco filogénico presente en partes de diferentes organismos (ver por ej., Dobzhansky et al., 1988, p. 263, o deBeer, 1970, p. 36-37).

Para la sistemática filogenética (= cladismo; una disciplina metodológica que se propone reconstruir las relaciones de parentesco entre los organismos) grupos naturales de parentesco (monofiléticos) son aquellos conjuntos de taxa que comparten estados derivados para un mismo carácter (ver Hennig, 1968, Bechly, 1998, y bibliografía allí citada). Lo que indica parentesco no es la presencia de similitudes o analogías estructurales en órganos o partes. En cambio, la presencia de una sucesión de estados ancestrales-descendientes diferentes entre sí, ordenados en una serie de

FIGURA 3: Analogías y homologías en sistemática biológica.

transformaciones para un mismo carácter homólogo, es lo que permite detectar la filiación común. Desde esta disciplina es defendido el punto de vista según al cual el hallazgo de estas relaciones debe ser trasladado a la clasificación jerárquica de los organismos. Elegimos ahora la definición de Bechly (1998) en la que homólogas son:

Estructuras o comportamientos en diferentes organismos, los que se supone representan modificaciones de una única novedad evolutiva en un ancestro común (especie ancestral) de estos organismos. (*Similar structures or behaviors in different organisms, which are supposed to represent modifications of a single evolutionary novelty in a common ancestor (stem-species) of these organisms*).

Una propuesta del presente trabajo es que la noción de homología, según se acepta en Biología, puede ser ampliada en su significación para ser entonces aplicada al reconocimiento de interdependencias entre diferentes manifestaciones fácticas de fenómenos relacionados. Así, en este trabajo, *homología* aludirá ahora a la condición de conectabilidad (= de interdependencias necesarias) entre estados que pueden ser registrados como fenómenos diferentes en distintos campos, o niveles de organización gnoseológica, que se reconocen entre las ciencias fácticas. La relación de secuencia temporal en la filogenia (ancestros-descendientes) es ahora reemplazada por la de necesidad. Esta última determina la direccionalidad en que actúa la relación. Hay una relación de dependencia unívoca para procesos contiguos o “emparentados” en los que un sustrato primario nutre el desenvolvimiento de otro secundario.

En el caso arriba expuesto (ver en *El anclaje biológico del proceso cognoscitivo: un modelo con raigambre piagetiana*) que intenta focalizar el estudio comparado entre el desarrollo genético (nivel biomolecular), la embriogénesis (nivel biológico) y la psicogénesis (nivel psicológico) el carácter *desarrollo ontogenético* es el que permite reconocer, por medio de sus diferentes estados, las interdependencias entre los diferentes niveles de organización (ver Figura 4). La sucesión de los estados que se correlacionan debe respetar una dirección obligada para permitir el normal desenvolvimiento de los procesos teleonómicos respectivos. Un buen ejemplo para mostrar la direccionalidad obligada en la interdependencia es aquel en donde Eccles (ver *El anclaje biológico del proceso cognoscitivo: un modelo con raigambre piagetiana*) homologa la estructura profunda de la gramática, con la micro-organización de las áreas lingüísticas del cerebro. Esto implica la necesidad de una conformación y un adecuado funcionamiento del aparato biológico que lo sustenta. Lo inverso: esto es, una estructura profunda de la gramática sustentando la organización del encéfalo, carece de sentido.

FIGURA 4: Diferentes estados del carácter: desarrollo ontogénico.

DISCUSIÓN

Está fuera del propósito del autor la pretensión de aportar canales de justificación en el marco de una "metanarrativa" especulativa que pretenda restituir la unidad de los conocimientos. El reconocimiento de homologías parece en cambio útil para "atar cabos" o, como transcribe Lyotard (1978, p. 96): "[...] la capacidad de articular en un conjunto lo que no era".

Todavía hay un esclarecimiento que parece necesario para que el lector pueda entender mejor el contexto del problema. Para tal fin, parece oportuno hacer una incursión demostrativa en la historia de las ciencias biológicas. Algunas dificultades del Darwinismo a mediados del siglo XX constituyen un caso relevante para revisar las relaciones entre la Biología y la Filosofía. El mismo caso es útil para reflexionar sobre los alcances de una teoría "totalizadora" que, ciertamente, traspasó el campo de las ciencias naturales.

Coincidiendo con el período de la Segunda Gran Guerra y sus consecuencias, el Darwinismo se afianza como la escuela dominante en el campo de la evolución biológica. Es justamente durante este apogeo cuando aparecieron, dentro del Darwinismo (se incluye aquí el Neodarwinismo), algunas dificultades que necesitaban ser explicadas. El paleontólogo norteamericano G.G. Simpson abordaba entonces, visionariamente, diferentes problemas que la escuela debía explicar. Entre éstos, cuatro importan para el presente trabajo:

1. Las dificultades que trae consigo la necesidad de optar por si el fenómeno de cambio es continuo, o bien discontinuo (cf. Simpson, 1944).
2. La conflictiva noción de especie en el marco del registro fósil (Simpson, 1961a).
3. La direccionalidad del fenómeno de cambio (en Simpson, 1961b).

4. Finalmente, y relacionadas en parte con el punto 3, la discusión que hace Simpson sobre la noción de tipogénesis (= evolución explosiva) de Schwindewolf y Beurlen (*Formgestaltung*) y las propuestas de Rossa y Fechner sobre el “angostamiento” progresivo de la evolución del registro fósil.

Los aportes de Simpson, antes que explicaciones *ad hoc*, parecen arribar a soluciones inquietantes para una parte de la propuesta darwinista. Estas son, primero las limitaciones (o el agotamiento) de la controversia: fenómenos evolutivos continuos vs. discretos. En segundo lugar, la pérdida de identidad de la noción de especie, como entidad real de la naturaleza, tanto en el espacio como en el tiempo. Además, la creciente relevancia que venía adquiriendo la noción de direccionalidad (en el marco de los procesos naturales) para interpretar el registro fósil, no lograba tampoco a ser adecuadamente valorada y admitida en el marco del Darwinismo.

La idea central de esta ponencia es que los aportes permanentes del Darwinismo clásico (siglo XIX) germinaron en un momento socio-cultural en el que se afianza una nueva visión filosófica que “despierta del sueño metafísico”. Se trata del influjo de diversos autores, entre otros Hume (de éste último principalmente su contribución al origen de las ideas, su crítica a la noción clásica de causalidad y sus precisiones sobre la noción de substancia). Entre los aportes permanentes del Darwinismo parece posible citar estos tres: el cambio poblacional como un hecho susceptible de ser corroborado por el experimentador, el significado del registro fósil en la teoría del cambio y, finalmente, la importancia de la selección natural como factor evolutivo.

En cambio, la noción de especie (familiar en la filosofía aristotélica) y la toma de posición en el marco de una reflexión que tiene atributos dialécticos (discreto vs. continuo), parecen puntos de vista ligados a una visión especulativa mayor, la que entronca en la filosofía clásica. Es cierto que el Darwinismo, al incorporar en su metodología de trabajo el análisis poblacional, pudo desembarazarse de la noción de “arquetipos”. Del mismo modo, el Darwinismo no fue afectado por el desprecio que el fenómeno de cambio despertaba en las filosofías de Parménides y de Platón. Aquellas dos nociones, ligadas al extremismo “anti-Heráclito”, parecían haber sido, en cambio, componentes determinantes en la formación cultural de los biólogos preevolucionistas. Así, y como premisa, el Darwinismo “arrastró” consigo la noción de especie en la naturaleza, cuyo origen se proponía, además, explicar.

La teleonomía, noción solo análoga a la de teleología, muestra una desconexión profunda con la segunda que está ligada, en cambio, a la noción de causalidad. Los procesos teleonómicos, conjuntamente con la naturaleza de la “irreversibilidad”, la “complejidad creciente” y la “macroevolución” que exhibe el registro fósil, parecen quedar sin un adecuado tratamiento en la visión darwinista del cambio.

Las consideraciones anteriores no intentan atenuar el significado histórico que tuvo la visión “totalizadora” del Darwinismo para las ciencias fácticas, visión que culmina a mediados del Siglo pasado.

La noción de homología (*sensu lato*) ahora expuesta se encuentra cómoda en una concepción que considera las teorías científicas como “enjambres” de sistemas, parcialmente válidos o incompletos, pero cada vez menos erróneos, los que se van agregando alrededor de ideas directrices. Mientras estos “enjambres” resulten más abarcativos, y por ende susceptibles de ser falsados desde diferentes campos del conocimiento, más se afianzan por elucidación recíproca. La posibilidad de “*saberlo-todo-alguna-vez*” (por ejemplo, sobre la historia de la Tierra o sobre la evolución de la Biósfera) carece de sentido como pregunta, pues la formulación de interrogantes está en correspondencia con la aparición de niveles de complejidad conceptual creciente. Así concebidas, las teorías científicas se comparan con andamiajes en construcción permanente, los que se van conformando -aún en forma ecléctica- con hallazgos que pueden proceder, por que no, de escuelas en pugna. Teorías que pueden ser objetables por defectos en las explicaciones de algunas de sus partes no deberían ser desestimadas por la falsación de las últimas, sobre todo si la porción que se mantiene intacta es también aceptada o compartida por otras escuelas de pensamiento. Sobre esto último parece adecuado citar a Hull (1984) cuando dice:

A veces, personas que comparten paradigmas tienen mayores dificultades en comunicarse entre sí que con otros científicos que adhieren a paradigmas diferentes. (*Sometimes people which share a paradigm have greater difficulty in communicating with each other than particular scientists who hold different paradigms*).

CONCLUSIONES

- a) En esta contribución se acepta que el “mundo” de la Biología salva, como un puente necesario, la distancia existente entre el mundo del fisicalismo con los “mundos” de la consciencia y de las disciplinas socio-culturales.
- b) El autor advierte las dificultades en reconocer y validar las interdependencias entre diferentes niveles de integración de los conocimientos. Para contribuir en esta tarea resulta útil el uso de una metodología que ayude a distinguir los casos de analogías (o isomorfismos) de aquellos en los que existen interdependencias necesarias de sucesos.
- c) La noción de homología en Biología y el modelo para establecer relaciones de parentesco en la denominada sistemática filogenética (= cladismo) son adoptados como referentes en el momento de establecer condiciones de conectabilidad. Se intenta allanar algunos tramos que deben cumplirse para lograr las condiciones de conectabilidad y deducibilidad en la reducción formal de los conocimientos.

AGRADECIMIENTOS

Al Lic. Romeo César (UNPSJB, Argentina), al Rualdo Menegat (UFRGS) y al revisor anónimo del trabajo, por la lectura y el mejoramiento del original.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- AYALA, F. J. y DOBZHANSKY, T. (eds.). *Estudios sobre la filosofía de la biología*. Barcelona: Ariel, 1974. 522 p.
- BECHLY, G. *Glossary of Phylogenetic Systematics*. Böblichen, 1998. <http://mitglied.tripod.de:81/Gbechly/taxonomy.htm>
- DE BEER, G. *Atlas de evolución*. Barcelona: Omega, 1970. (traducción) 210 p.
- DOBZHANSKY, T., AYALA, F. J., STEBBINGS, G. L. y VALENTINE, J. W. *Evolución*. Omega, Barcelona, 1988. (traducción) 558 p.
- ECCLES, J. C. *La evolución del cerebro: creación de la conciencia*. Buenos Aires: Labor, 1992. (traducción) 251 p.
- GARCIA, R. *La epistemología genética y la ciencia contemporánea*. Barcelona: Gedisa, 1997. 325p.
- GRANDE, A. Vicariance Biogeography. In: BRIGGS, D. E. G y CROWTHER, P. R., *Palaeobiology (a Synthesis)*. London: Blackwell, 1989.
- HARTMANN, N. *Metafísica del Conocimiento*. t. I y II (1927). Buenos Aires: Losada, 1957.
- HENNIG, W. *Elementos de una Sistemática filogenética*. Buenos Aires: Eudeba, 1968. (traducción).
- HULL, D. L. *Cladistic Theory: Hypothesis that blur and grow*. In: Duncan, T. Y; STUESSY, T. F. (editores): *Cladistics: Perspectives of Evolutionary History*: 5-23. New York: Columbia University Press, 1984.
- HUME, D. *Tratado de la Naturaleza Humana*. t. I-III. Buenos Aires: Losada, 1984. (traducción de la edición inglesa de 1784)
- KANT, E. *Crítica de la Razón Pura*. t. I y II. Buenos Aires: Losada, 1984. (traducción de la edición alemana de 1787)
- LYOTARD, J.-F. *La condición posmoderna*. Barcelona: Altaya, 1998. 119p.
- MAYR, E. *Toward a new Philosophy of Biology*. Harvard University Press, 1988. 564p.
- MONOD, J. *El azar y la necesidad*. Buenos Aires: Planeta, 1993. (traducción) 204p.
- NAGEL, E. *La estructura de la ciencia*. Barcelona: Paidós, 1981. (traducción)
- PIAGET, J. *Biología y conocimiento*. México: Siglo XX, 1967. (traducción)
- SIMPSON, G. G. *Tempo and Mode in Evolution*. New York: Columbia University Press, 1944.
- . *Principles of Animal Taxonomy*. New York: Columbia University Press, 1961a. 247p.
- . *El sentido de la evolución*. Buenos Aires: EUDEBA, 1961b. (traducción) 319p.